

Московский Государственный Университет
Географический факультет
Кафедра картографии и геоинформатики

Реферат по курсу
«Проектирование и составление социально-экономических карт»
«Роль ГИС в создании социально-экономических карт»

Выполнила: студентка 407 группы
Леменкова П.

Москва-2003

Бурное развитие геоинформационных систем и применение их в области социально-экономической картографии обусловлено прежде всего наличием огромного числа данных для ГИС, причем именно в данной отрасли, т.к. здесь особенно часто для построения карт применяют различные статистические данные и результаты переписей. Сбор, анализ, оценка и использование учетно-статистических данных - существенная доля картографо-географических исследований. Статистические данные, хранящиеся во всевозможных таблицах образуют базы и банки данных, с которыми работает ГИС любого уровня.

Главное преимущество применения ГИС перед традиционным картографированием в социально-экономической картографии заключается именно в возможности быстрой и оперативной обработки громадных массивов данных автоматизированными компьютерными точными методами – что позволяет любая ГИС - и построения по этим данным карт всевозможного характера (возможно даже в режиме реального времени, если речь идет, например о картах электоральной тематики). Стоит также упомянуть, что многие способы изображения, особенно широко применяемые в социально-экономической картографии – картограммы, картодиаграммы (причем разных видов – векторные, структурные, составные), способ изолиний, и др., - особенно легко и быстро применить, используя ГИС-пакеты, а не вычерчивая вручную. Причем компьютерные технологии позволяют применять при этом различные критерии построения шкал или, например, установить параметры какого-либо расчёта, который ложится в основу проведения классификации (скажем, применительно к картограммам). Конечно, эти параметры легко изменить и в результате применить наилучший – чего не скажешь о традиционном способе изготовления карт. Понятно, что при создании карт традиционными методами уходит значительное время на обработку и подготовку информации и затем нанесение её на карту (причем в этом случае невозможно, скажем, быстро сделать несколько вариантов карт и выбрать из них наилучшее оптимальное решение, т.к. из-за крайней трудоемкости самого процесса традиционного создания карт идти методом «проб и ошибок» - дорогое удовольствие и приходится тщательно продумывать окончательный вариант карты, прежде, чем он будет представлен к печати). Кроме того, преимущества быстрого создания карт при помощи ГИС очевидно сказываются в их актуальности, по сравнению с рукописными картами, которые могут устареть уже в процессе своего создания, т.к. изменения в социально-экономической сфере зачастую происходят стремительно (по сравнению, например, с геологическими картами).

Например, касаясь еще раз актуальной в последнее время проблемы картографирования выборов, надо сказать, что составлена специальная ГИС «Выборы». Задача проектирования территориальных образований, например, границ избирательных участков - многофакторная и требует интеграции разнородных данных, принадлежащих различным организациям и ведомствам. Решение такой задачи не должно замыкаться рамками одного предприятия или службы, а, наоборот, должно быть доступным, не дорогим, используемым в течении долгого времени, со стандартизированными инструментами решения ГИС «Выборы». Благодаря такой ГИС можно, например, издать планы города с избирательной системой города, а по завершении голосования провести анализ итогов и представлен набор тематических планов, показывающих интенсивность голосования «ЗА» того или иного кандидата. Итоги голосования и выводы, можно с успехом использовать при проведении последующих выборов.

В качестве уникального идентификатора (ID), который объединяет территорию города, проживающих на ней людей и их деятельность сейчас традиционно используют адрес. Он связывает разнородные объекты, субъекты и события и выполняет юридическую, учетную и информационную функции.

Или другой пример: при создании ГИС городского уровня используют данные, полученные путем мониторинга, осмотра мест и опроса жителей, адресные справочники сервисных предприятий и служб города, например, БТИ, сведения об адресах прописки или регистрации всего населения города, справочники, доставки почтовых и иных отправок, и т.д, т.е. всевозможную учетно-статистическую информацию, которая является как-бы информационно-смысловым каркасом ГИС городского уровня. В этом смысле ГИС является источником полной адресной информации о структуре города и его основных функциях.

Но в ГИС часто возникают разные проблемы при разработки базы данных: например, проблема ограниченной полноты используемых данных и их невысокой достоверности. В городских адресных системах отдельных городов даже в наше время всеобщей компьютеризации часто не существует единой централизованной системы формирования адресов: порой дублируются номеров домов, есть путаница в нумерации четных/нечетных сторон улиц, нумерация на территории в общей для города системе координат, и т.д., - это с неизбежностью ведет ошибкам при использовании геоинформационных систем.

Я приведу ниже несколько примеров, которые иллюстрируют информационную насыщенность, в какой-то мере даже энциклопедичность ГИС, - её коренное отличие от простых карт, пусть

даже созданных в электронном виде, т.е. ГИС в принципе предоставляет пользователю возможность использовать информацию как справочно-статистическую базу данных:

1. Применяя ГИС, очень удобно классифицировать все городские элементы, т.е., например, раздел «улицы» в ГИС – это линейное топологическое покрытие и оно включает в себя:

- код улицы;
- координаты границ сегментов улиц;
- диапазон адресов на сегменте;
- тип улицы (т.е., проспект это, либо переулок и т.п.);
- нынешнее наименование улицы;
- прежние наименования улицы (кстати, это очень ценно для краеведческой и туристической отраслей)
- номера и даты юридических документов, регламентирующих переименования;
- информация исторического или краеведческого характера;
- словесное описание местоположения улицы.

Реестр улиц с адресной информацией используется для приближенного геокодирования с локализацией объектов в пределах квартала (особенно это активно применяется в США, откуда, собственно, к нам и пришел термин «геокодирование»). Для локализации и ускорения задач адресного поиска вводится дополнительный элемент: зоны почтовых индексов (кстати в ArcView для этого существуют специальные функции), которые хотя и находятся вне адресного реестра, но имеют информационные связи с его элементами. Создание адресного реестра - это сложная техническая задача, но не менее сложно её внедрить в повседневное использование службами и предприятиями города, поэтому использование ГИС, несмотря на её явные преимущества и актуальность, особенно в применении к социально-экономической сфере, ещё не повсеместно.

2. Или, другой пример: «здания» в ГИС – это не просто начерченные полигоны с номерами и с названиями (пусть они даже и имеют координатную привязку!), как на традиционных бумажных носителях или даже в простых электронных картах; в ГИС раздел «здания» будет включать в себя следующую информацию:

- код улицы, по которой адресуется здание, либо коды улиц в случае множественной нумерации угловых зданий в квартале;
- номер здания;
- дополнение адреса (буквы, дроби и т.п.);

- кадастровый номер земельного участка, на котором размещается здание;
- номер и дата юридических документов, регламентирующих факт установления адреса.

Реестр зданий – т.е. база данных со всей этой информацией - необходим для регистрации и технического учета домовладений в БТИ; при добавлении перечня квартир граждан получается полный адрес, используемый практически всеми коммунальными и сервисными службами. Несомненно, такие новшества - это революционный скачок в использовании и применении вообще картографической продукции, не говоря уже о значительном вкладе в развитие именно в социально-экономическую картографию.

Т.е. здесь видно, что правильно созданная ГИС городского уровня – не просто средство для создания карт, но и своего рода энциклопедия экономико-статистических сведений о данном городе.

3. Следующий важный пример применения ГИС в социальной сфере - работа по обслуживанию *транспортных сетей* и оптимизация различного род маршрутов. Дорожная сеть как элемент инфраструктуры используется практически во всех видах человеческой деятельности. Кроме того, дороги - важный фактор при принятии многих хозяйственных решений: при организации и оптимизации перевозок, строительстве, хозяйственном развитии, расположении тех или иных объектов и так далее. К материалам дорожных карт обращаются многие государственные и коммерческие структуры. Чтобы скоординировать потребности многих в получении достоверной и актуальной информации о дорогах, имеет с помощью ГИС создаются централизованные узлы единой базы данных с многопользовательским режимом доступа, в том числе и в среде Интернет. Используемые информационные системы ГИС обеспечивают многопользовательский режим доступа и обновления не только баз данных, но и графики карт. Дороги представляются в виде линейно-узловой структуры, целостность (неразрывность) которой в ГИС обеспечивается автоматически (программно). Т.е. дорога физически представляется в виде отдельных участков от перекрестка до перекрестка. Но при этом требуется не только топологическая логика связи участков дорог, но и иерархическая упорядоченность, то есть возможность формировать и оперировать сложными (состоящими из нескольких простых) объектами.

Другая особенность дорог состоит в том, что пересекающиеся на карте дороги могут и не пересекаться в действительности, например, находиться на разных уровнях (одна из них, скажем, проходит по мосту). Топологически такие дороги не связаны (не имеют общих точек

соприкосновения) – и именно в ГИС мы можем это показать, тогда как в традиционных картах такие тонкости не доступны для отображения.

Как и на примере с городскими сооружениями (см. выше) понятие «дорога» в ГИС шире, чем просто дорожное полотно, по которому катится автомобиль, но и целый комплекс технических дорожных сооружений - мостов, тоннелей, эстакад, дорожных знаков и придорожных сооружений (и при этом все они связаны меж собой в базе данных, если принадлежат к одному дорожному пути). Их местоположение строго определено: мосты над препятствиями, дорожные знаки - в местах смены определенных условий дорог, о которых следует знать водителям и находящимся в зоне дорог пешеходам. Наличие и характер этих технических сооружений включены в топологическую систему дорог и отслеживаются программно. То есть в ГИС присутствует многослойная топология: например, мосты представляются не просто небольшими отрезками линий, а, во-первых, строго находятся над дорогой, и, во-вторых, их наличие или отсутствие на карте проверяется автоматически в случае пересечения дорогой определенного препятствия, например, реки, водохранилища или железной дороги. Без современных компьютерных технологий практически невозможен многофакторный анализ территорий для принятия решений, скажем, по выбору коридора прокладки новой дороги либо, например, оценке предполагаемых пассажиропотоков.

Несомненное достоинство ГИС – возможность комплексной оценки территории, используя при этом слои с различной информацией об окружающей среде: т.е. полная информация о населенных пунктах, промышленных предприятиях, рекреационных зонах и т.п. Ведь дорожная сеть (как, впрочем, и все остальные элементы окружающей нас среды – как природной, так и антропогенно измененной социально-экономической) накладывается на уже существующую определенную систему использования земель, испытывая и оказывая влияние на окружающую среду. Дорожникам приходится обращаться к информации землеустроителей, кадастровиков, геологов, экологов, лесников. В свою очередь, материалы данных о дорогах также востребованы в других сферах организации и учета землепользования.

Важнейшей проблемой системного социально-экономического картографирования является согласование карт. Принципиальная основа такого согласования - взаимосвязи населения, отраслей материального производства, сферы обслуживания. Чтобы графические материалы на одну и ту же территорию, полученные из разных источников, были сопоставимы, нужно вести их в единой системе координат. Для совместимости слоев необходимо создавать базу данных в реальных географических координатах. Вот в этом как раз и

сказываются особые преимущества ГИС - в возможности дальнейшего дополнения и изменения слоев с социально-экономической информацией, которая к тому же довольно часто меняется. Большинство профессиональных геоинформационных систем хорошо справляется с проблемой перевода карт в географических координаты и определенные проекции и согласования с уже существующими слоями карт.

Системное социально-экономическое картографирование реализуется в виде комплексных и тематических атласов и серий взаимосвязанных карт. Основные задачи этого обеспечения - в это координированное создание тематических карт различного регионального уровня, а также региональное картографирование в виде атласов и серий сопряженных тематических карт на различные регионы и территориально-производственные комплексы разного ранга – с чем как раз прекрасно справляются ГИС.

Региональное картографирование наиболее ярко представлено в виде комплексных научно-справочных региональных атласов или серий взаимосвязанных карт. В картографировании важно применять системный подход к решению проблем, т.е., это прежде всего полнота и целенаправленность характеристики явлений. В создании научно-справочных атласов и серий карт с помощью ГИС это проявляется в том, что все важные стороны территориальных социально-экономических систем – т.е. *хозяйство, расселение, сфера обслуживания* - должны присутствовать в базе данных. Такое требование должно быть обеспечено уже при разработке программы ГИС на какую либо территорию или же атласа (возможно, электронного), но оно детализуется и в процессе дальнейшего его создания, по мере углубления изучения региона и выявления практических задач его картографирования – а благодаря новым компьютерным технологиям можно вносить различные изменения и дополнения в слои ГИС по мере необходимости. Так, например, в процессе создания атласа выявляется целесообразность включения в него тех или иных карт населения (например, национального состава), отраслей промышленности и сельского хозяйства, транспорта (например, автомобильного, трубопроводного и т.д.). Полнота системной характеристики социально-экономических явлений обеспечивается на основании изучения и моделирования их функциональных взаимосвязей в пределах региона, территориально-производственного комплекса и т.д.

В будущем ГИС технологии будут использоваться в социально-экономической картографии уже повсеместно. Этому росту популярности способствует постоянно растущая потребность в

географической информации для развития и эффективного функционирования различных социальных инфраструктур, которым просто необходимы базы с данными и создание на их основе карт (возможно в режиме реального времени). Глобализация, урбанизация, рост/убыль населения, изменение природных ресурсов, экономическое развитие, - т.е. те факторы, в анализе и управлении которыми географический подход наиболее эффективен, - делают этот рост неизбежным. В то же самое время, практически все, что претерпевает изменения, будет измерено и преобразовано в огромные базы данных (знаний), к которым будет иметь (по крайней мере, должен иметь!!!) доступ каждый специалист.

С точки зрения технологии, усовершенствование программного ГИС обеспечения и работы по сетям должны способствовать повсеместному распространению и применению социально-экономических знаний, но при этом ГИС должны стать намного проще в использовании, более аналитичными и встроенными в другие технологии. Основанная на персональных компьютерах и серверах, архитектура ГИС интегрирована на единую сетевую платформу. Эта архитектура поддерживает множество типов ГИС данных и прикладных услуг, предоставляемых как частными компаниями, так и государственными и общественными организациями.

В связи со все большей информатизацией общества ГИС становится одной из наиболее важных технологий для интеграции и взаимодействия различных типов информации, в т.ч. и социально-экономической. ГИС - технология, которая помогает организациям отслеживать и управлять всеми многочисленными изменениями, происходящими как в социально-экономической, так и в политической среде.

ГИС - очень важный тип информационных систем, а не только инструмент, доступный и применяемый специалистами-картографами. ГИС-технологии способствуют эффективному управлению и развитию городов, регионов, наций и мира в целом, поэтому их необходимость применения именно в социально-экономической среде очевидна. Интегрированные базы пространственных данных предоставляют доступ ко всему накопленному географическому знанию – а ГИС (по крайней мере открытого типа) как раз способствуют глобализации знаний.

Результат применения ГИС в социально-экономической картографии - более эффективное, лучшее управление и более информированное общество, более рациональное принятие решений. ГИС уже сейчас вносят существенный вклад в развитие картографии.